

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
MARKETING KAFEDRASI**

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MARKETING KONTSEPTSIYALARINI QO‘LLASH: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

**xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislar to‘plami
2025 yil 16-oktabr**

I-II-III-SHO‘BALAR

TOSHKENT-2025

2025-YIL
16-OKTABR
MAXSUS
SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 16-OKTABR, 2025-YIL

“ Yashil iqtisodiyot sharoitida marketing kontseptsiyalarini qo‘llash: xalqaro tajriba va zamonaviy yondashuvlar ” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislari to‘plami. TDIU., Toshkent 2025- yil.

Annotatsiya. Ushbu konferensiya yashil iqtisodiyot sharoitida marketingni qo‘llashning zamonaviy yondashuvlarini muhokama qilish va xalqaro tajriba almashish, barqaror rivojlanish omillarini aniqlash hamda fan, biznes va davlat uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Konferensiya ilmiy maqola va tezislari to‘plamida yashil marketing va barqaror rivojlanish konseptsiyalarining zamonaviy yo‘nalishlari, ularning global iqtisodiyotdagi o‘rni hamda marketing boshqaruvi bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan. Tadqiqotlarda yashil marketingning istiqbolli yo‘nalishlari, ekologik muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan global tashabbuslar va yangi istiqbollari, shuningdek yashil iqtisodiyot sharoitida innovatsion marketing konseptsiyalari keng yoritilgan. Konferensiya doirasida ijtimoiy ta‘sirlarning iste‘molchilar xulq-atvoridagi transformatsiyasi, barqaror iste‘mol va ekologik ongni shakllanishi masalalari muhokama etilgan. Shu bilan birga, yashil marketingni rivojlantirishda milliy va mintaqaviy xususiyatlar, mahalliy bozorlarda eko brendlarni shakllantirish omillari aniqlangan. Tadqiqotlarda barqarorlik tashabbuslarini amalga oshirishda korporativ darajada ekologik mas‘uliyatni kuchaytirish hamda yashil biznes modellar va yashil mahsulot siyosatini milliy qadriyatlar asosida qayta shakllantirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari suriladi. Konferensiya natijalari ilmiy hamjamiyat, davlat siyosati, tadbirkorlik va biznes sektori uchun ekologik marketing yondashuvlarini strategik darajada rivojlantirish, raqamli texnologiyalar orqali yashil iqtisodiy transformatsiyani tezlashtirish yo‘nalishida muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur to‘plamga kiritilgan ilmiy maqola va tezislari ilmiy tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilar, professor-o‘qituvchi, magistr va talabalarga, professional ta‘lim oluvchi mutaxassislar hamda turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar uchun mo‘ljallangan.

**Mazkur to‘plamga kiritilgan maqolalar va tezislarning mazmuni, statistik ma‘lumot hamda bildirilgan fikr — mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.*

Mas‘ul muharrir: Ergashodjayeva Sh.Dj.

Konferensiya tashkilotchilari:

i.f.d., prof. Ikramov M.A.
i.f.n., prof. Abduxalilova L.T.
i.f.n., prof. Yusupov M.
i.f.n., prof. Samadov A.N.
i.f.d., prof. Adilova Z.Dj.
DSc., prof. Ziyayeva M.M.
DSc., prof. Ostanakulova G.M.
i.f.n., prof. Safarov B.J.
i.f.n., dots. Alimxodjayeva N.E.
i.f.n., dots. Kutbiddinova M.I.
DSc., dots. Eshmatov S.A.
DSc., dots. Sharopova N.R.
DSc., dots. Xakimov Z.A.
Phd., dots. Sobirov A.A.
Phd., dots. Kaxramonov X.Sh.
Phd., dots. Jalilov J.G‘.
Phd., dots. Yuldashev J.A.
Phd., dots. Xojiyev E.Y.
Phd., kat.o‘qit. Aliyev A.I.
Phd., kat.o‘qit. Abdurashidova N.A.
Phd., kat.o‘qit. Qurolov M.O.
kat.o‘qit. Minarova M.X.
kat.o‘qit. Valiyeva A.A.
kat.o‘qit. Fayzullayev Sh.Sh.
ass. Boboyorova M.X.
ass. Xalilova N.
ass. Xolmatova M.A.
ass. Vaxabov A.U.
ass. Nosirova Ch.

ALOQA UCHUN MA‘LUMOTLAR:

TEL: (97) 783-84-64
VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz
ELEKTRON POCHTA:
info@marketingjournal.uz
TELEGRAM BOT:
[@marketingjournalbot](https://t.me/marketingjournalbot)
TELEGRAM KANAL:
<https://t.me/tdiemarketingjournal>

INDEKSATSIYA

TASHQI BOZORLARDA ZAMONAVIY MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	457
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
XARAJATLAR USULIDAN NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISHGA O'TISH SHAROITIDA MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	462
N.I. Primova	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BAHO TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	468
Roziqov Jalil Jalolovich	
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA INFLUENCERS IN SHAPING CONSUMER BUYING BEHAVIOR IN THE ELECTRONICS MARKET	472
Abbos Ruzmamatov	
TA'LIM TURIZMINI TASHKIL ETISHNING BARQAROR STRATEGIYALARINI ANIQLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	476
Azimova Vazira Oqiljonovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES MOLIYASI METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	479
Toshpo'latov Murodulla Sobirjon o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINING BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDAGI ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	482
Tursunxo'jayev Axrorxo'ja Jamoliddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA JAHON TENDENSIYALARINING O'RNI	490
Xabibullaev Anvar Shovkat o'gli	
O'ZBEKISTONDA ISTE'MOLCHILARNING XARIDORLIK XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TASHKIL ETISH	496
Xotamova Aziza Shovkat qizi	
HUDUDIY SOLIQ SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR VA ULARNING DAVLAT BYUDJETI BARQARORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI	499
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В SMM И ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ.....	504
К.М. Эрмуратова	

HUDUDIY SOLIQ SALOHIYATINI BELGILOVCHI OMILLAR VA ULARNING DAVLAT BYUDJETI BARQARORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Ergashev Umidjon Ibragimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali assistent,

Annotatsiya

Mazkur ilmiy ishda hududiy soliq salohiyatini belgilovchi omillar va ularning davlat byudjeti barqarorligidagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida soliq siyosatining hududiy xususiyatlari, ularni optimallashtirish yo'llari hamda davlat byudjetining daromad qismini mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hududiy soliq salohiyati, soliq bazasi, davlat byudjeti, byudjet barqarorligi, soliq yig'imchanligi, iqtisodiy imkoniyatlar, ishlab chiqarish hajmi, aholi daromadlari, investitsion muhit, tadbirkorlik faolligi, tabiiy resurslar, fiskal siyosat.

Аннотация

В данной научной работе анализируются факторы, определяющие налоговый потенциал территории, и их роль в обеспечении устойчивости государственного бюджета. В ходе исследования разработаны рекомендации по территориальной специфике налоговой политики, путям ее оптимизации и укреплению доходной части государственного бюджета.

Ключевые слова: налоговый потенциал территории, налоговая база, государственный бюджет, бюджетная устойчивость, собираемость налогов, экономические возможности, объем производства, доходы населения, инвестиционная среда, предпринимательская активность, природные ресурсы, налогово-бюджетная политика.

Abstract

This scientific work analyzes the factors determining the territorial tax potential and their role in the stability of the state budget. During the study, recommendations were developed on the territorial characteristics of tax policy, ways to optimize them, and strengthening the revenue part of the state budget.

Keywords: territorial tax potential, tax base, state budget, budget stability, tax collection, economic opportunities, production volume, population income, investment environment, entrepreneurial activity, natural resources, fiscal policy

Mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda soliq tizimining o'rni beqiyosdir. Davlat byudjeti tushumlarining asosiy manbai bo'lgan soliqlar hajmi ko'p jihatdan hududlarning iqtisodiy imkoniyatlariga bog'liq. Shu nuqtai nazardan soliq salohiyati tushunchasi davlat moliyaviy resurslarining nazariy jihatdan maksimal miqdorini ifodalovchi muhim ko'rsatkich sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Soliq salohiyati faqatgina amaldagi soliq qonunchiligi natijasi emas, balki hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamda tabiiy sharoitlari uyg'unligida shakllanadigan ko'p omilli jarayon hisoblanadi.

Soliq salohiyatining nazariy asoslari bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlarida turlicha yondashuvlar uchraydi. Masalan, R. Musgrave va P. Samuelson asarlarida davlat byudjeti barqarorligini ta'minlashda soliqlarning fiskal va tartibga soluvchi vazifalari birlamchi ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi [1-2]. R. Bird va M. Cnossen tadqiqotlarida esa soliq salohiyati hududlarning iqtisodiy imkoniyatlari va soliq bazasini aniqlash bilan bevosita bog'liq ekani qayd etilgan [3].

Mahalliy tadqiqotchilar ichida Z. Abdullayev, S. Xudoyqulov, Z. Axrorov va boshqalar O'zbekistonda hududiy soliq salohiyatini baholash masalasini chuqur o'rgangan [4-6]. Ularning fikricha, soliq salohiyatini shakllantirishda nafaqat qonunchilik va soliq stavkalari, balki demografik, investitsion hamda infratuzilmaviy omillar ham alohida o'rin tutadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalarda soliq salohiyatini shakllantirishda turli omillar o'rni yoritilgan bo'lsa-da, ularning hududiy kesimda tahlili hamon dolzarbligicha qolmoqda. Shu bois O'zbekiston sharoitida tashqi va ichki omillarni kompleks baholash, soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish orqali soliq salohiyatini oshirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston mintaqasining soliq salohiyatini shakllantirish ko'p qirrali va murakkab jarayon hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat soliqqa oid qonunchilikka, balki hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy sharoitlariga ham bevosita bog'liqdir. Soliq salohiyatining hajmi va dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni shartli ravishda bir nechta guruhlarga ajratish mumkin: doimiy va o'zgaruvchan, asosiy va ikkilamchi, tashqi va ichki. Bunda doimiy omillar hududning soliq bazasini barqaror ta'minlasa, o'zgaruvchan omillar qisqa muddatli iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, soliq salohiyati faqat barcha omillar kompleks tarzda ishtirok etgandagina to'laqonli shakllanadi.

Tashqi omillar jumlasiga O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, davlat tuzilishi va boshqaruv shakli, makroiqtisodiy prognozlar, siyosiy barqarorlik, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, shuningdek tabiiy-iqlimiy va geografik sharoitlar kiradi. Masalan, mamlakatning davlat tizimi qanday tuzilganligi bevosita soliq tushumlarining markazlashuv darajasini belgilaydi. Shuningdek, inflyatsiya jarayonlari soliqqa tortiladigan bazaga sezilarli ta'sir ko'rsatib, narxlar o'sishi bilan birgalikda hududlarning soliq tushumlari ham ortib boradi. Bu esa soliq salohiyatining mutanosib ravishda kengayishiga olib keladi.

Ichki omillar esa hududning iqtisodiy resurslari, ishlab chiqarish quvvati, tadbirkorlik faoliyati darajasi, investitsion muhit va soliq boshqaruvining samaradorligi bilan belgilanadi. Geografik joylashuv esa alohida ahamiyatga ega bo'lib, mintaqaning transport-logistika imkoniyatlari va resurs ta'minoti darajasini ko'rsatadi. Tabiiy-iqlimiy omillar esa tadbirkorlik subyektlari uchun qulay yoki noqulay sharoitlar yaratadi. Shu tariqa, soliq salohiyati – bu faqatgina qonunchilik natijasi emas, balki hududning iqtisodiy va ijtimoiy salohiyati, ishlab chiqarish imkoniyatlari va tashqi sharoitlarning uyg'unlashuvi natijasida shakllanadigan ko'p omilli kompleksdir.

O'zbekistonning amaldagi qonunchiligi mintaqalarning soliq salohiyatiga bevosita ham, bilvosita ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni, huquqiy me'yorlar soliq bazasining hajmi, soliq solish obyekti va qo'llaniladigan stavkalariga ta'sir etish orqali soliq salohiyatining oshishi yoki pasayishiga olib keladi. Shu jihatdan qaralganda, soliq stavkalari, soliqqa tortiladigan baza va soliq solish obyektining aniqlanishi soliq salohiyatining hajmini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Ayniqsa, turli xil soliq imtiyozlari va preferensiyalar mintaqaning soliq resurslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Hududiy soliq salohiyatiga ta'sir qiluvchi omillardan yana biri — bu siyosiy omillardir. Hokimiyat institutlari faoliyati, siyosiy tizimning tabiati, mamlakatdagi partiyalar soni va ularning faoliyati soliq siyosatining samaradorligini belgilab beradi. Davlat moliya tizimida soliq siyosatining barqarorligi ko'p jihatdan turli boshqaruv darajalari o'rtasida shakllanadigan aniq va konstruktiv hamkorlikka bog'liq. Siyosiy omillar, shuningdek, byudjetlararo munosabatlar va moliyaviy resurslarning taqsimlanish mexanizmlari orqali ham o'z ifodasini topadi.

Shuningdek, makroiqtisodiy omillar ham mintaqalarning soliq salohiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bular jumlasiga xorijiy investitsiyalar hajmi, qisqa muddatli kapital oqimlari, mehnat resurslari harakati, aholi sonining o'zgarishi, xalqaro texnologiya transferi, jahon iqtisodiyoti konyunkturasi, tashqi savdo aloqalari va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish prognozlarini kiradi. Bu omillar soliqqa tortiladigan bazaning hajmi va sifati, demakki, soliq salohiyatining o'sish yoki pasayishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ichki omillar esa hududning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, ular mintaqa iqtisodiyotining rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish quvvati, xo'jalik yurituvchi subyektlarning faolligi va soliq boshqaruvi samaradorligini qamrab oladi. Ushbu omillarning o'ziga xos jihati shundaki, hokimiyat organlari ularning mintaqa iqtisodiyotiga ta'sirini tartibga solishi va kerak bo'lsa, muayyan islohotlar orqali soliqqa tortish bazasini kengaytirishi yoki qisqartirishi mumkin. Shu bois ichki omillarni samarali boshqarish hududlarning soliq salohiyatini oshirishning muhim vositasi sanaladi.

O'zbekiston Respublikasining soliq salohiyatini shakllantirishda ichki omillar alohida o'rin tutadi. Bunday omillar qatoriga hududiy qonunchilik, ijtimoiy-demografik jarayonlar, resurs va xomashyo bazasi, infratuzilma rivoji, "yashirin iqtisodiyot", innovatsiyalar, ekologik va investitsion sharoitlar, shuningdek soliq ma'muriyatchiligi hamda soliq madaniyati kiradi. Har bir omil o'z navbatida mintaq va mamlakat soliq bazasining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Hududiy qonunchilik omillari jumlasiga soliqlarni joriy etish, soliq stavkalarini o'zgartirish yoki ko'tarish, soliq imtiyozlarini belgilash hamda qonunbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalarni qo'llash kiradi. Mazkur omillar hududning fiskal barqarorligi va soliq tushumlarining hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy-demografik omillar esa aholining turmush darajasi va inson kapitalini belgilab beradi. O'lim darajasining pasayishi, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohaning

rivojlanishi, aholining ijtimoiy himoyasi, munosib mehnat sharoitlari va migratsiya jarayonlarini tartibga solish soliq bazasining kengayishiga olib keladi.

Resurs va xomashyo omillari mintaqaning iqtisodiy raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy manbalardan biridir. Tabiiy resurslarga boy hududlar investitsion jozibadorlik va iqtisodiy o'sish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Shu bilan birga, resurslardan foydalanish va ularni qayta ishlash xarajatlari ham soliq tushumlariga ta'sir ko'rsatadi.

Infratuzilma omillari mintaqaning transport-geografik joylashuvi, moddiy-texnik bazasi, temir yo'l va avtomobil magistralari, aloqa va transport xizmatlarining rivojlanganligi bilan bog'liqdir. Rivojlangan infratuzilma hududning raqobatbardoshligini oshiradi va soliq salohiyatini kengaytiradi.

Yashirin iqtisodiyot omili esa soliq salohiyatini pasaytiruvchi eng muhim salbiy omillardan biridir. Yashirin iqtisodiy faoliyat ko'lami ortgani sari soliq tushumlarini prognozlash va nazorat qilish qiyinlashadi. Shu bois yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, unga qarshi samarali mexanizmlarni joriy etish mamlakat soliq salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion omillar ilmiy-tadqiqot ishlari va yangi texnologiyalarni joriy etishni o'z ichiga oladi. Innovatsiyalar asosida yangi tadbirkorlik subyektlari paydo bo'ladi, ishlab chiqarish samaradorligi ortadi va soliq bazasi kengayadi.

Investitsion omillar hududdagi qulay investitsiya muhitini belgilaydi. Mahalliy va xorijiy investitsiyalarning oqimi mintaqaning ishlab chiqarish salohiyatini oshiradi va soliq tushumlarini ko'paytiradi.

Soliq ma'muriyatchiligi tizimi ham salohiyatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Soliq organlarining samarali faoliyati, soliq to'lovlarini yig'ish darajasining oshishi byudjet barqarorligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, soliq salohiyati mamlakatning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy mustaqilligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. U nafaqat qonunchilik me'yorlari, balki hududlarning iqtisodiy resurslari, demografik tarkibi, investitsion jozibadorligi va soliq madaniyati darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli soliq salohiyatini oshirish uchun tashqi omillar bilan bir qatorda ichki omillarni ham izchil boshqarish, soliqqa oid qonunchilikni takomillashtirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq to'lovchilarning huquqiy ongini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
2. Samuelson, P. A. (1954). *The Pure Theory of Public Expenditure*. *Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387–389.
3. Bird, R., & Cnossen, M. (2005). *The role of tax policy in fiscal decentralization*. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 447–472.
4. Худойкулов С.К. Худудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш. / Солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш орқали солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг

йиғилувчанлигини ошириш. Республика илмий-амалий конференция тезислар тўплами. Солиқ академияси, Тошкент, 2018 йил, 358 б.

5. Ахроров Z. Soliq munosabatlari tizimida soliq potensialini oshirish ahamiyati. //International Journal of Economics, Finance and Innovation. Volume-I, Issue-IV. 12, 2023. – p. 19-25. SJIF: 3.057

6. Абдуллаев З.А. Худуднинг солиқ потенциалини баҳолаш масалалари. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. 2023 йил 3-сон. 356-363 б.

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhih:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-YIL, 16- OKTABR, MAXSUS-SON, I-II-III-SHO'BALAR

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГОСТ 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlato standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**